

УДК 343.98

Стрельченко Оксана –

доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедри адміністративно-правових дисциплін
Навчально-наукового інституту права та психології
Національної академії внутрішніх справ
<https://orcid.org/0000-0001-5965-9764>

Oksana Strelchenko –

Doctor of Juridical Sciences, Professor,
Head of the Department of Administrative Law Disciplines,
Educational and Scientific Institute of Law and Psychology,
National Academy of Internal Affairs
(1 Solomianska Square, Kyiv, 03035, Ukraine)
<https://orcid.org/0000-0001-5965-9764>

Волох Олександр –

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри адміністративно-правових дисциплін
Навчально-наукового інституту права та психології
Національної академії внутрішніх справ
<https://orcid.org/0000-0003-2074-5715>

Oleksandr Volokh –

Candidate of Juridical Sciences,
Associate Professor of the Department of Administrative Law Disciplines,
Educational and Scientific Institute of Law and Psychology,
National Academy of Internal Affairs
(1 Solomianska Square, Kyiv, 03035, Ukraine)
<https://orcid.org/0000-0003-2074-5715>

Булик Ірина –

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри адміністративно-правових дисциплін
Навчально-наукового інституту права та психології
Національної академії внутрішніх справ
<https://orcid.org/0000-0001-8072-5287>

Iryna Bulyk –

Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Administrative Law Disciplines,
Educational and Scientific Institute of Law and Psychology,
National Academy of Internal Affairs
(1 Solomianska Square, Kyiv, 03035, Ukraine)
<https://orcid.org/0000-0001-8072-5287>

Савранчук Людмила –

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри адміністративно-правових дисциплін
Навчально-наукового інституту права та психології
Національної академії внутрішніх справ

Liudmyla Savranchuk –

*Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Administrative Law Disciplines,
Educational and Scientific Institute of Law and Psychology,
National Academy of Internal Affairs
(1 Solomianska Square, Kyiv, 03035, Ukraine)
<https://orcid.org/0000-0002-7467-2681>*

Характеристика суб'єктів публічного адміністрування здійснення судово-медичних експертиз у сфері охорони здоров'я

У статті розкрито особливості адміністративно-правового статусу суб'єктів публічного управління сферою судово-медичних експертиз у системі охорони здоров'я. Визначено, що законодавство України визначає перелік органів публічного управління сферою судово-медичних експертиз, їх функції, починаючи з загальнодержавного рівня, де головною інституцією публічного управління є Міністерство охорони здоров'я України, яке забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я. Викладено, що у структурі Міністерства охорони здоров'я України є медичний департамент, який здійснює розробку порядків проведення судово-медичної експертизи та розробку правил проведення такої експертизи. Визначено, що здійснення судово-медичної експертизи має базуватися на принципах законності, об'єктивності, повноти дослідження та незалежності державними установами, тобто бюро судово-медичних експертиз. Розкрито структуру системи судово-медичної служби України та здійснено характеристику її повноважень. Обґрунтовано, що обласні бюро судово-медичної експертизи є об'єднаними професійними організаціями, що входять до структури медичних закладів, створених за рішенням виконавчого комітету обласних рад. Визначено, що адміністративно-правовий статус суб'єктів публічного управління сферою судово-медичних експертиз регламентується положеннями Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Міністерство охорони здоров'я України», Закону України «Про судову експертизу», Інструкції про проведення судово-медичної експертизи, Положення про бюро судово-медичної експертизи управлінь охорони здоров'я обласних виконавчих комітетів та республіканське бюро (Автономної Республіки Крим), Наказом Міністерства охорони здоров'я України «Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України» та іншими документами. Відзначено, що механізм публічного адміністрування сферою судово-медичних експертиз повинен включати сукупність управлінських впливів суб'єктів публічного управління сферою судово-медичних експертиз на управлінські об'єкти, тобто ті структури, які безпосередньо здійснюють судово-медичні експертизи.

Ключові слова: характеристика, повноваження, публічне адміністрування, суб'єкти публічного адміністрування судово-медична експертиза, судово-медична служба, бюро, охорона здоров'я.

O. Strelchenko, O. Volokh, I. Bulyk, L. Savranchuk Characteristics of Public Administration Entities Carrying Out Forensic Examinations in the Sphere of Healthcare

The article describes the peculiarities of the administrative and legal status of public administration entities in the field of medical and medical examinations in the health care system. It is determined that the legislation of Ukraine defines the list of public administration bodies of the sphere of word-medical experts, their functions, starting from the national level, where the main institution of public administration is the Ministry of Health of Ukraine, which ensures the formation and implementation of state health policy. It is stated that the structure of the Ministry of Health of Ukraine is a medical department that develops the procedures for conducting forensic examination and the development of rules for such examination. It is determined that the implementation of forensic examination should be based on the principles of legality, objectivity, completeness of research and independence by state institutions, ie the bureau of forensic examinations. The structure of the system of the Judicial and Medical Service of Ukraine is revealed and its powers are characterized. It is substantiated that the

regional bureau of forensic examination is united professional organizations that are part of the structure of medical institutions created by the decision of the Executive Committee of the Regional Councils. It is determined that the administrative and legal status of public administration entities sphere of forensic expertise is regulated Expertise, Regulations on the Bureau of Forensic Expertise of Health Departments of Regional Executive Committees and the Republican Bureau (Autonomous Republic of Crimea), order of the Ministry of Health of Ukraine "On Development and Improvement of the Judicial and Medical Service of Ukraine" and other documents. It is noted that the mechanism of public administration should include a set of managerial influences of public administration entities in the sphere of forensic experts on management objects, that is, those structures that directly carry out forensic examinations.

Keywords: *characteristics, powers, public administration, subjects of public administration, forensic medical examination, forensic medical service, bureau, health care.*

Постановка проблеми. З часів здобуття Україною незалежності велика увага приділяється здійсненню публічного адміністрування сферою судово-медичних експертиз, в тому числі й у сфері охорони здоров'я, яка обумовлює собою прийняття низки нормативно-правових документів концептуального характеру, якими визначатиметься порядок формування та реалізації такого виду управління. У ході формування публічного адміністрування сферою судово-медичних експертиз не повинні порушуватися основні принципи такої діяльності суб'єктів такого адміністрування, зокрема: законність, незалежність, об'єктивність та добросовісність проведення судово-медичних експертиз, а також не порушуватися права та законні інтереси громадян у такому процесі. Водночас завданнями, які постають перед суб'єктами публічного адміністрування сферою судово-медичних експертиз в контексті формування механізму публічного адміністрування, є пошук і визначення шляхів підвищення ефективності публічного адміністрування сферою судово-медичних експертиз, оптимізації організаційного забезпечення та удосконалення засад цього процесу. З огляду на те, складність і масштабність цієї проблеми зумовили необхідність комплексного дослідження з одного боку та багатовекторність наукових досліджень з іншого, і, зі свого боку, вказують на особливу актуальність тематики цієї проблеми, яка лежить в основі цього дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання формування та реалізації повноважень суб'єктів публічного адміністрування сферою судово-медичних експертиз досліджували такі вітчизняні

дослідники, як М. Білинська, О. Баєва, Н. Гайдай, Б. Гамалюк, З. Гбур, З. Гладун, М. А. Грига, О. Доценко, Д. Карамішев, Н. Колісніченко, С. Кошова, В. Лазоришинець, В. Луговий, В. Лобас, В. Лямпель, З. Надюк, Н. Нижник, А. Пільтяй, О. Стрельченко, В. Маруніч, М. Одарюк, А. Тимчишин, В. Яремчук та І. Яценко М. Ткач, І. Фуртак, Р. Цимбаліста, О. Черниш, В. Шафранський, Н. Ярош та інші. Багато наукових досліджень присвячено вивченню історії становлення та розвитку судово-медичної служби С. Бондар, І. Бухтіярова, К. Гуз, Б. Михайличенко, В. Шевчук, О. Гладіліна, Є. Гусаченко, В. Федчишина та ін. Разом з тим, вони фрагментарно досліджували дану проблематику.

Виклад основного матеріалу. Повноваження суб'єктів публічного адміністрування необхідно досліджувати на основі нормативно-правових актів, які врегульовують їх діяльність у сфері судово-експертної роботи в охороні здоров'я.

Стаття 7 Закону України визначає, що судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, їх територіальні філії, експертні установи комунальної форми власності, а також судові експерти, які не є працівниками зазначених установ, та інші фахівці (експерти) з відповідних галузей знань у порядку та на умовах, визначених цим Законом. До державних спеціалізованих установ належать: *науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України; науково-дослідні установи судових експертиз, судово-медичні та судово-психіатричні установи Міністерства охорони здоров'я України; експертні служби Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони України, Служби безпеки*

України та Державної прикордонної служби України.

Виключно державними спеціалізованими установами здійснюється судово-експертна діяльність, пов'язана з проведенням криміналістичних, судово-медичних і судово-психіатричних експертиз [1].

Згідно статті 8 Закону України «Про судову експертизу» в Україні Організація науково-методичного забезпечення судово-експертної діяльності та організаційно-управлінські засади діяльності державних спеціалізованих установ покладаються на міністерства та інші державні органи, до сфери управління яких належать державні спеціалізовані установи, що здійснюють судово-експертну діяльність. Міністерства та інші державні органи здійснюють у визначеному ними порядку контроль за дотриманням законодавства з питань судово-експертної діяльності державними спеціалізованими установами, що належать до сфери їх управління. Науково-методичне та організаційно-управлінське забезпечення діяльності судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, покладається на Міністерство юстиції України. Міністерство юстиції України у визначеному ним порядку здійснює контроль за дотриманням законодавства з питань судово-експертної діяльності судовими експертами, які не є працівниками державних спеціалізованих установ. Для розгляду найважливіших питань розвитку судової експертизи, що мають міжвідомчий характер, при Міністерстві юстиції України утворюється Координаційна рада з проблем судової експертизи, яка діє відповідно до Положення про неї, що затверджується Кабінетом Міністрів України [2; 1].

Розглянемо зазначені вище суб'єкти судово-експертну діяльність.

В Україні діє 6 науково-дослідних установ судових експертів Міністерства юстиції України: Київський науково-дослідний інститут судових експертиз, Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса», Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз, Львівський науково-дослідний інститут судових експертиз, Дніпропетровський науково-дослідний інститут судових експертиз, Науково-

дослідний центр судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності.

До організації науково-методичного забезпечення судово-експертною діяльністю належить розробка та впровадження наукових та методичних матеріалів, стандартів, протоколів і документів, які визначають процедури, методи та критерії, за якими проводиться судово-експертна експертиза. Визначимо складові науково-методичного забезпечення судово-експертною діяльністю: розробка методик та процедур проведення судових експертиз здійснюється у різних галузях, таких як криміналістика, медицина, технічна експертиза тощо; визначення стандартів і критеріїв, які використовуються для оцінки доказів та висновків судових експертів; вивчення новітніх наукових розробок і технологій для застосування в судовій експертизі; організація навчання та підвищення кваліфікації судових експертів; ведення науково-дослідних робіт, публікація наукових статей і звітів у галузі судової експертизи. До організаційно-управлінських засад судово-експертною діяльністю належать принципи, методи та функції управління державними спеціалізованими установами, які здійснюють судово-експертну діяльність.

Основними функціями організаційно-управлінських засад судово-експертної діяльності з метою проведення судово-медичних експертиз є: організаційна (визначення структури та підрозділів спеціалізованих установ, які проводять судово-медичну експертизу, розстановка департаментів, відділів або лабораторій); кадрова (встановлення процедур підбору, навчання та підвищення кваліфікації судово-медичних експертів).

Регулювання процедур призначення на посади, оцінки праці та розвитку кар'єри в судово-медичній експертизі); фінансова (забезпечення фінансування державних спеціалізованих установ, що здійснюють судово-медичну діяльність, для забезпечення необхідних матеріально-технічних ресурсів, обладнання, лабораторного устаткування та інших потреб); контроль (встановлення системи контролю та оцінки якості роботи судових експертів і діяльності установи в цілому).

Визначення процедур атестації, аудитів, моніторингу якості та вдосконалення проведення

судово-медичних експертиз); координація (забезпечення взаємодії та співпраці між державними спеціалізованими установами в системі охорони здоров'я, судами, правоохоронними органами. Встановлення механізмів координації діяльності та обміну інформацією для забезпечення ефективності та якості судово-медичної діяльності).

Організаційно-управлінські засади спрямовані на забезпечення ефективності, незалежності, якості та надійності судово-експертної діяльності. Вони визначають основи управління та функціонування державних спеціалізованих установ, що здійснюють судово-експертну діяльність, з метою забезпечення об'єктивності та довіреності експертних висновків у судових справах.

Організаційне керівництво судово-медичною і судово-психіатричною службами здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, що зазначено у статті 71 Закону України про «Основи законодавства України про охорону здоров'я», який був прийнятий 19 листопада 1992 року.

Так, Міністерство охорони здоров'я України має компетенцію і повноваження керувати і організувати роботу судово-медичної і судовопсихіатричної служб, що передбачає розробку політики, нормативно-правових актів, пов'язаних з діяльністю судово-медичної і судово-психіатричної служби. Крім того, цей центральний орган виконавчої влади забезпечує реалізацію таких функцій як: прогнозування, планування, регулювання, контроль, комунікація, координація за роботою вказаних служб.

Важливо відзначити, що згадана стаття 71 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» встановлює загальні принципи та положення щодо організації охорони здоров'я в Україні, інші спеціалізовані закони та нормативні акти більш детально регулюють функції і повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері судово-медичної і судово-психіатричної служби. До основних загальних принципів та положень щодо організації охорони здоров'я в Україні належать (Основи законодавства України про охорону здоров'я, 1992): визнання охорони здоров'я як пріоритетного напрямку діяльності суспільства і

держави, що є важливим чинником виживання та розвитку народу України; забезпечення дотримання прав і свобод людини і громадянина в сфері охорони здоров'я та гарантій, пов'язаних з ними; гуманістична спрямованість, надання пріоритету загальнолюдським цінностям, національними, груповими або індивідуальними інтересами, підвищений медико-соціальний захист найбільш вразливих верств населення; забезпечення рівноправності громадян, демократизму та загальнодоступності медичної і реабілітаційної допомоги та інших послуг в сфері охорони здоров'я; відповідність завданням і рівню соціально-економічного та культурного розвитку суспільства, наукова обґрунтованість, матеріально-технічна і фінансова забезпеченість; орієнтація на сучасні стандарти здоров'я, медичної та реабілітаційної допомоги, поєднання сучасних традицій і досягнень із світовим досвідом в сфері охорони здоров'я; застосування попереджувально-профілактичного характеру, комплексного соціального, екологічного, медичного та реабілітаційного підходу до охорони здоров'я; складність економіки охорони здоров'я і різноманітність її фінансування, поєднання державних гарантій з монополізацією та підтримкою підприємництва і конкуренції; децентралізація державного управління, розвиток самоврядування закладів та надання працівникам охорони здоров'я самостійності на правовій і договірній основі. Отже, головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я є Міністерство охорони здоров'я України.

Міністерство охорони здоров'я України відповідно до покладених на нього завдань у сфері охорони здоров'я: забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, дотримання прав громадян на охорону здоров'я та прав пацієнтів у закладах охорони здоров'я, підприємствах, установах та організаціях; розробляє та організовує виконання державних комплексних та цільових програм з питань охорони здоров'я, визначає пріоритетні напрями їх розвитку; здійснює керівництво службою медицини катастроф; погоджує регіональні плани функціонування та розвитку системи екстреної медичної допомоги в областях та місті Києві; встановлює єдині вимоги і критерії для

закладів охорони здоров'я системи екстреної медичної допомоги та їх структурних підрозділів, а також для закладів охорони здоров'я, що можуть бути залучені до надання екстреної медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях, та контролює дотримання цих вимог і критеріїв; затверджує примірні штатні розписи і нормативи оснащення закладів охорони здоров'я системи екстреної медичної допомоги та їх структурних підрозділів; встановлює єдині кваліфікаційні вимоги до працівників сфери охорони здоров'я; - організовує наукове забезпечення функціонування системи екстреної медичної допомоги; сприяє трудовому працевлаштуванню випускників закладів вищої освіти; аналізує якість освітньої діяльності закладів вищої освіти, що підпорядковані МОЗ; розробляє процедури атестації студентів, які здобувають вищу освіту на першому (бакалаврському) та/або другому (магістерському) рівнях за спеціальностями галузі знань «22. Охорона здоров'я» [3].

Міністерство охорони здоров'я України у сфері судово-медичної діяльності: здійснює організаційне керівництво судово-медичною службою; затверджує Порядки проведення судово-медичної експертизи та присвоєння кваліфікації судового експерта і кваліфікаційних класів судово-медичним експертам та позбавлення кваліфікації судового експерта і кваліфікаційних класів судово-медичних експертів.

В адміністративно-господарському відношенні бюро судово-медичної експертизи підпорядковані відповідному департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації. А науково-практичному та організаційно-методичному відношенні обласні бюро судово-медичної експертизи підпорядковані начальнику Головного бюро судово-медичної експертизи. Такий стан не сприяє реалізації принципу незалежності судово-медичної діяльності. У науково-практичному та організаційно-методичному відношенні на основі Інструкції про проведення судово-медичної експертизи обласні бюро підпорядковані начальнику Головного бюро судово-медичної експертизи Міністерства охорони здоров'я України [4]. В цій Інструкції визначається, що судово-медична експертиза виконується згідно з Законом України «Про

судову експертизу», процесуальним законодавством, іншими законодавчими актами, міжнародними договорами та угодами про взаємну правову допомогу і співробітництво, що регулюють правовідносини у сфері судово-експертної діяльності, даною Інструкцією та нормативними документами, затвердженими наказом Міністерств охорони здоров'я України. В Інструкції про проведення судово-медичної експертизи детально визначено основні засади про організацію проведення судово-медичної експертизи, а саме: загальні положення (установлення принципів судово-медичної експертизи, визначення системи судово-медичної служби України тощо); організаційні питання (встановлення процедур та вимог щодо організації роботи судово-медичної служби, включаючи структуру, функції та повноваження); проведення експертизи (визначення методів, процедур та стандартів проведення судово-медичної експертизи, зокрема збору доказів, виконання медичних обстежень, використання діагностичних методів, аналізу медичної історії та інші необхідні кроки); висновки експерта (встановлення вимог та стандартів до формулювання, оформлення та змісту експертних висновків, включаючи обґрунтування методів виведення таких висновків); кваліфікаційні вимоги (встановлення вимог до кваліфікації та освіти судових медичних експертів, їх професійного досвіду та інших професійних характеристик); взаємодію зі сторонами судового процесу (вказівки щодо комунікації та співпраці зі сторонами судового процесу, зокрема з судами, прокуратурою, адвокатами, слідчими органами та іншими зацікавленими особами); виконання рішень суду (встановлення процедур та виконання судово-медичних експертиз).

Наказом Міністерства охорони здоров'я України № 6 також було затверджено: Положення про бюро судово-медичної експертизи управлінь охорони здоров'я обласних виконавчих комітетів та республіканське бюро (Автономної Республіки Крим). Цим положенням визначаються організаційні та функціональні аспекти роботи бюро судово-медичної експертизи, зокрема основні завдання бюро, визначення підпорядкування в адміністративно-господарському, науково-практичному та організаційно-методичному

відношенні, особливості фінансування бюро, визначення складу структурних підрозділів та інші питання організаційно-функціонального характеру. Також було затверджено Положення про начальника бюро судово-медичної експертизи управлінь охорони здоров'я обласних виконавчих комітетів та республіканського бюро (Автономної Республіки Крим). Цим положенням визначено основні кваліфікаційні вимоги до начальника бюро, основні заходи (посадові обов'язки) до начальника бюро, права, зобов'язання та відповідальність начальника бюро.

Наступним було затверджено Положення про завідуючого відділом бюро судово-медичної експертизи. Цим положенням визначено основні посадові обов'язки, права, обов'язки та відповідальність завідуючого відділом бюро судово-медичної експертизи.

Положення про завідуючого відділенням бюро судово-медичної експертизи визначає основні посадові обов'язки, права, обов'язки та відповідальність завідуючого відділенням бюро судово-медичної експертизи.

Положення про судово-медичного експерта визначає основні посадові обов'язки, права, обов'язки та відповідальність судово-медичного експерта.

Положення про методичну (консультативну) раду бюро судово-медичної експертизи визначає основні завдання ради бюро, особливості діяльності голови ради бюро, основні питання, які розглядаються і обговорюються радою бюро, основна діяльність ради бюро.

Положення про Головне бюро судово-медичної експертизи Міністерства охорони здоров'я України визначає основні функції, завдання Головного бюро, прописано структуру Головного бюро та наголошено на організаційному характері функціонування.

Положення про Головного судово-медичного експерта Міністерства охорони здоров'я України визначає основні посадові обов'язки, права, обов'язки та відповідальність Головного судово-медичного експерта Міністерства охорони здоров'я України.

Положення про заступника начальника Головного бюро судово-медичної експертизи Міністерства охорони здоров'я України визначає основні посадові обов'язки, права, обов'язки та

відповідальність заступника начальника Головного бюро судово-медичної експертизи Міністерства охорони здоров'я України.

Положення про організаційно-методичний відділ Головного бюро судово-медичної експертизи Міністерства охорони здоров'я України визначає основні завдання та наголошено на організаційному характері функціонування відділу та інші керівні документи, що регулюють судово-медичну діяльність.

Наказом Міністерства охорони здоров'я України 22 липня 2018 р. № 1361 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо проведення атестації та присвоєння кваліфікації судового експерта і кваліфікаційних класів судово-медичним експертам та позбавлення кваліфікації судового експерта і кваліфікаційних класів судово-медичних експертів» затверджено:

1) Положення про експертно-кваліфікаційні комісії установ, в яких проводяться судово-медичні експертизи. Це Положення визначає основні організаційні засади, завдання та порядок діяльності експертно-кваліфікаційних комісій, що діють при установах, в яких проводяться судово-медичні експертизи. Основними завданнями експертно-кваліфікаційної комісії є визначення рівня професійної підготовленості працівників Установ шляхом їх атестації з метою присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта і кваліфікаційних класів судово-медичним експертам та позбавлення кваліфікації судового експерта і кваліфікаційних класів судово-медичних експертів» (Про затвердження нормативно-правових актів щодо проведення атестації та присвоєння кваліфікації судового експерта і кваліфікаційних класів судово-медичним експертам та позбавлення кваліфікації судового експерта і кваліфікаційних класів судово-медичних експертів, 2018);

2) «Порядок проведення атестації працівників установ, в яких проводяться судово-медичні експертизи, для присвоєння (підтвердження) кваліфікації 93 судового експерта. Порядок проведення атестації працівників установ, в яких проводяться судово-медичні експертизи, для присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта визначає: порядок проведення атестації з метою присвоєння та/або підтвердження кваліфікації

судового експерта в експертнокваліфікаційних комісіях, що діють при установах, в яких проводяться судовомедичні експертизи; порядок видачі свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта, його дубліката, переоформлення та анулювання свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта;

3) Порядок позбавлення кваліфікації судового експерта і кваліфікаційних класів судово-медичних експертів працівникам установ, в яких проводяться судово-медичні експертизи. Цей Порядок визначає процедуру позбавлення кваліфікації судового експерта і кваліфікаційних класів судово-медичних експертів працівникам установ, в яких проводяться судово-медичні експертизи. Рішення щодо позбавлення кваліфікації судового експерта і кваліфікаційних класів судово-медичних експертів приймають експертно-кваліфікаційні комісії Установ, які діють відповідно до Положення про експертно-кваліфікаційні комісії установ, в яких проводяться судово-медичні експертизи, та Порядку атестації працівників установ, в яких проводяться судово-медичні експертизи, для присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта, затверджених наказом МОЗ від 20 липня 2018 року № 1361». Підставою для розгляду питань в експертно-кваліфікаційній комісії щодо позбавлення працівника Установи кваліфікації судового експерта і кваліфікаційного класу судово-медичного експерта, є подання його безпосереднього керівника стосовно результатів перевірки інформації про порушення судовим експертом вимог законодавства України про судову експертизу та/або нормативно-правових актів щодо проведення судово-медичної експертизи.

Підставою для розгляду питань в експертно-кваліфікаційній комісії щодо «позбавлення кваліфікації судового експерта-керівника Установи і кваліфікаційного класу судово-медичного експерта-керівника Установи є подання органу управління Установи стосовно результатів перевірки інформації про порушення судовим експертом вимог законодавства України про судову експертизу та/або нормативно-правових актів щодо проведення судово-медичної експертизи» (Про затвердження нормативно-правових актів щодо проведення атестації та присвоєння кваліфікації судового

експерта і кваліфікаційних класів судово-медичним експертам та позбавлення кваліфікації судового експерта і кваліфікаційних класів судово-медичних експертів, 2018);

4) Порядок присвоєння кваліфікаційних класів судово-медичних експертів працівникам установ, в яких проводяться судово-медичні експертизи. Цей Порядок визначає процедуру присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних класів судово-медичних експертів працівникам установ, в яких проводяться судово-медичні експертизи. Кваліфікаційні класи судово-медичних експертів присвоюються працівникам Установ залежно від посади, стажу, досвіду роботи, наукового ступеня та рівня професійних знань за наявності кваліфікації судового експерта. Відповідно до «Положення про Департамент охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації», яке було затверджено розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 06.02.2017 № 77/А-2017. В цьому Положенні зазначено, що до основних завдань Департаменту охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації (далі – Департамент ОДА), серед іншого, належить організація роботи закладів судово-медичної експертизи.

Згідно з законом України «Про місцеві державні адміністрації» до повноважень в галузі охорони здоров'я місцева державна адміністрація через відповідні структурні підрозділи, зокрема Департамент ОДА: реалізовує державну політику в галузі охорони здоров'я; сприяє розвитку науки і техніки в зазначеній сфері; може здійснювати функції засновника щодо закладів охорони здоров'я, що належать до сфери її управління, їх матеріально-фінансове забезпечення; вживає заходів до збереження мережі закладів охорони здоров'я та розробляє прогнози її розвитку, враховує їх при розробці проектів програм соціально-економічного розвитку; вживає заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям, епізоотіям та їх ліквідації; приймає рішення щодо необхідності вжиття роботодавцями заходів щодо профілактики та запобігання поширенню епідемій, пандемій; організовує роботу медичних закладів по поданню допомоги населенню, надає у межах повноважень встановлені пільги і допомогу, пов'язані з охороною материнства і дитинства,

поліпшенням умов життя багатодітних сімей; забезпечує виконання законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, створення умов для розвитку та використання мов інших національностей. (Про місцеві державні адміністрації, 1999).

Відносно, управління судово-медичною експертизою МОЗ під час дії воєнного часу в Україні, воно передбачає прийняття спеціальних заходів та координацію дій у сфері судово-медичних досліджень з метою забезпечення правосуддя та охорони здоров'я в умовах воєнного стану. МОЗ відіграє важливу роль у забезпеченні проведення судово-медичних експертиз та координації роботи судово-медичних установ під час воєнного часу, що передбачає: «організацію роботи судово-медичних експертів за допомогою створення необхідних умов для проведення судово-медичних досліджень, включаючи матеріально-технічне забезпечення, необхідні лабораторії та обладнання, медичний персонал тощо; координацію дій, яка заключається у співпраці з іншими відповідними органами та військовими структурами для забезпечення координації роботи судово-медичних експертів під час воєнного стану; - надання методичних рекомендацій та роз'яснень, що стосуються проведення судово-медичних експертиз під час воєнного стану.

Ці документи визначають основні принципи, процедури та стандарти проведення досліджень: контроль якості проведення судово-медичних експертиз і вживання заходів для покращення процесу досліджень; навчання та підвищення кваліфікації через організацію навчальних програм, семінарів та тренінгів для судово-медичних експертів з метою підвищення їх кваліфікації та вдосконалення навичок проведення експертиз». Всі ці заходи мають на меті забезпечити високу якість та надійність судово-медичних досліджень під час воєнного часу. Значні повноваження в сфері судових експертиз має Мін'юст.

Згідно «Положення про Міністерство юстиції України», що було затверджено постановою Уряду від 2 липня 2014 р. № 228, одним із основних завдань Мін'юсту є здійснення експертного забезпечення правосуддя. Саме Мін'юст організовує,

відповідно до законодавства, експертне забезпечення правосуддя та проведення науково-дослідних робіт у галузі судової експертизи та координує діяльність міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з питань розвитку судової експертизи. Крім того, Мін'юст: забезпечує організацію роботи Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Мін'юсті і Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Мін'юсті; видає та анулює свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта фахівцям, які не є працівниками державних спеціалізованих установ; здійснює контроль за організацією діяльності судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ; забезпечує ведення Державного реєстру атестованих судових експертів та Реєстру методик проведення судових експертиз; спрямовує і контролює діяльність науково-дослідних установ, які проводять судову експертизу та належать до сфери управління Мін'юсту України, здійснює нормативно-методичне забезпечення їх діяльності; координує діяльність міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з питань розвитку судової експертизи; забезпечує організацію роботи Координаційної ради з проблем судової експертизи при Мін'юсті України.

При Мін'юсті України функціонує Координаційна рада з проблем судової експертизи, де розглядаються найважливіші питання розвитку судової експертизи, що мають міжвідомчий характер (Положення про Міністерство юстиції України, 2014). Координаційна рада з проблем судової експертизи при Мін'юсті України є постійно діючим, консультативно-дорадчим органом, що має на меті вироблення єдиних підходів до організації судово-експертної діяльності та вирішення найважливіших питань розвитку судової експертизи, які мають міжвідомчий характер (Про затвердження Положення про Координаційну раду з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України, 1994).

Координаційна рада має наступні повноваження: 1. Розроблення рекомендацій стосовно методичного забезпечення судово-експертної діяльності, а також органів, що провадять оперативно-розшукову діяльність,

органів досудового розслідування і суду у плануванні і організації судово-експертних досліджень. 2. Розвиток мережі суб'єктів судово-експертної діяльності, створення нових методів дослідження та впровадження нових видів судової експертизи. 3. Подання пропозицій для вдосконалення процесуального законодавства, яке стосується проведення судової експертизи. 4. Узгодження проектів нормативно-правових актів, що регулюють порядок проведення судово-експертної діяльності та виконання наукових розробок суб'єктів судово-експертної діяльності. 5. Визначення актуальності та пріоритетності науково-дослідних робіт з питань судової експертизи та конкретних тем, які потребують спільного розроблення та узгодження. 6. Удосконалення організаційних засад проведення різних видів міжвідомчої комплексної та комісійної судової експертизи. 7. Здійснення редакційно-видавничої діяльності та забезпечення обміну науково-технічною інформацією і статистичними даними щодо профілю діяльності. 8. Розроблення загальних вимог до атестації судових експертів та діяльності відомчих експертно-кваліфікаційних комісій. 9. Удосконалення форм навчально-методичної роботи з посадовими особами, які призначають судову експертизу. 10. Розгляд пропозицій заінтересованих центральних органів виконавчої влади або інших державних органів щодо формування державного Реєстру атестованих судових експертів. 11. Розроблення єдиного підходу до підготовки кадрів для суб'єктів судово-експертної діяльності та підвищення їх кваліфікації. 12. Проведення міжвідомчих науково-методичних конференцій, семінарів та нарад. 13. Розвиток міжнародного співробітництва та обмін науково-технічними досягненнями в галузі криміналістики і судової експертизи. 14. Здійснення інших заходів, спрямованих на розвиток судової експертизи.

Положенням про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію визначено основні завдання Центральної експертно-кваліфікаційної комісії є: 1) вирішення питань щодо проходження підготовки працівниками науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України, фахівцями, які не є працівниками державних спеціалізованих установ та які мають намір отримати (підтвердити) кваліфікацію судового експерта;

2) проведення атестації з метою визначення рівня професійної підготовки працівників науково-дослідних установ судових експертиз, фахівців, які не є працівниками державних спеціалізованих установ та які мають намір отримати або підтвердити кваліфікацію судового експерта; 3) розгляд питання щодо продовження строку дії, переоформлення свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта у випадках, передбачених цим Положенням; 4) розгляд питання щодо присвоєння кваліфікаційного класу судового експерта працівникам науково-дослідних установ судових експертиз; 5) розгляд питань щодо анулювання свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта; 6) розгляд питань щодо дисциплінарної відповідальності судових експертів [5].

Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 11 грудня 2023 року № 2098 "Про затвердження Статуту державної спеціалізованої установи «Головне бюро судово-медичної експертизи Міністерства охорони здоров'я України» визначає те, що Головне бюро сприяє науковому розвитку цієї галузі, забезпечує надання наукових рекомендацій, організовує навчання та підвищення кваліфікації судових медичних експертів. Важливою функцією Головного бюро є забезпечення єдності підходів та високої якості судово-медичних досліджень у всій країні.

До компетенції Головного бюро МОЗ належить: здійснення організаційного і науково-методичного контролю за діяльністю Бюро; розробка правил, положень, інструкцій та інших нормативних документів, що регламентують судово-медичну діяльність Бюро; здійснення контролю за експертною діяльністю Бюро; надання консультативної допомоги Бюро з питань організації та якісного виконання експертиз. Міські (міст обласного підпорядкування) та районні (міжрайонні) відділення обласного бюро організуються поза обласними центрами, де розташоване обласне бюро, з урахуванням фактичного обсягу судово-медичної роботи і віддаленості відділення від обласного бюро.

За виробничої необхідності та наявності відповідних коштів до їх складу можуть входити будь-які структурні підрозділи. Завідуючі міськими (міст обласного підпорядкування) та

районними (міжрайонними) відділеннями бюро в організаційному, науково-методичному та адміністративно-господарському відношенні підпорядковані начальнику обласного бюро, до складу якого входить відділення (Інструкція про проведення судово-медичної експертизи, 1995).

Згідно «Положення про бюро судово-медичної експертизи управлінь охорони здоров'я обласних виконавчих комітетів та республіканське бюро (Автономної Республіки Крим)» керівництво діяльністю бюро здійснюється на засадах єдиноначальності начальником бюро, який одночасно є головним фахівцем з судової медицини відповідного органу охорони здоров'я. Начальники бюро судово-медичної експертизи управлінь охорони здоров'я обласних виконавчих комітетів та начальник республіканського бюро (Автономної Республіки Крим) судово-медичної експертизи призначаються та звільнюються керівниками відповідного органу охорони здоров'я з урахуванням думки Головного судово-медичного експерта МОЗ.

Основною діяльністю бюро є проведення судово-медичних експертиз, що призначаються за дорученням сторони кримінального провадження з метою дослідження, на підставі спеціальних знань, матеріальних об'єктів, що містять інформацію про обставини справи. Бюро користуються правами юридичної особи, мають печатки (гербову, просту, для пакетів) і штампи із зазначенням своєї повної назви. Відділи та відділення бюро мають печатки (просту, для пакетів) і штампи із зазначенням своєї повної назви. Керівництво судово-медичною, організаційно-методичною і фінансовою діяльністю установи здійснюється начальником Бюро. На посаду начальника Бюро призначається кваліфікований спеціаліст, який має повну вищу освіту (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», проходження інтернатури зі спеціальності «судово-медична експертиза» з наступною спеціалізацією з «Організації і управління охороною здоров'я», підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, переатестаційні цикли, тощо), наявність сертифіката лікаря-спеціаліста зі спеціальності «судово-медична експертиза» та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності,

стаж роботи за фахом не менше 5 років. Начальник Бюро в своїй роботі керується чинним законодавством, Законом України «Про судову експертизу», іншими законодавчими та нормативними документами, які регламентують судово-медичну діяльність в Україні, положенням про начальника Бюро; є головним позаштатним спеціалістом з судово-медичної експертизи управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації; розробляє комплекс заходів, спрямованих на виконання основних завдань, що поставлені перед Бюро, а також призначається рішенням обласної ради з урахуванням думки Головного судово-медичного експерта МОЗ.

Органи охорони здоров'я забезпечують бюро судово-медичних експертиз відповідними приміщеннями, обладнанням, матеріально-технічним постачанням; надають кабінети в амбулаторно-поліклінічних установах і морги в лікарнях, автомобільний транспорт, за необхідності – санітарну авіацію; всебічно сприяють судово-медичним експертам при виконанні службових обов'язків (надання медичних документів, проведення аналізів, консультація спеціалістів, участь у комісіях тощо). У сучасних умовах управління закладом охорони здоров'я відбулися певні зміни до кваліфікаційних вимог керівництва.

Однак, не зрозумілим залишається те, що така практика існує в бюро судово-медичної експертизи так як у наказі МОЗ, який регламентує роботу судово-медичної служби про який йшла мова вище, така посада не передбачена, у ньому є тільки «положення про начальника бюро». Реформа охорони здоров'я, якою запроваджується посада генерального директора, стосується «закладів охорони здоров'я», однак у «Переліку закладів охорони здоров'я», затвердженим Наказом МОЗ від 28.10.2002 № 385, що є чинним, виключено бюро судово-медичних експертиз з числа «закладів охорони здоров'я» Наказом МОЗ від 13.05.2019 № 1064. 108 Таким чином, для врегулювання цих питань необхідним є внесення змін до системи державного регулювання судово-медичними експертизами та внесення правок до нормативно-правових актів.

Список використаних джерел:

1. Про судову експертизу: Закон України 25 лютого 1994 року № 4038-XII. *Відомості Верховної Ради України*, 1994, № 28, ст. 232. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text>.
2. Положення про Координаційну раду з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України: Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 1994 р. № 778 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 1 листопада 2024 р. № 1244) URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/778-94-%D0%BF#Text>.
3. Положення про Міністерство охорони здоров'я України: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 267. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/267-2015-%D0%BF>.
4. Інструкції про проведення судово-медичної експертизи: Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 17 січня 1995 року № 6. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0254-95#Text>.
5. Про затвердження Положення про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції України та атестацію судових експертів: Наказ Міністерства юстиції України 03 березня 2015 року № 301/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0249-15#Text>.

References:

1. Pro sudovu ekspertyzu: Zakon Ukrainy 25 liutoho 1994 roku № 4038-XII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, 1994, № 28, st. 232. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text>.
2. Polozhennia pro Koordynatsiinu radu z problem sudovoi ekspertyzy pry Ministerstvi yustytsii Ukrainy: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 16 lystopada 1994 r. № 778 (v redaktsii postanovy Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 1 lystopada 2024 r. № 1244) URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/778-94-%D0%BF#Text>.
3. Polozhennia pro Ministerstvo okhorony zdorov'ia Ukrainy: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 25 bereznia 2015 r. № 267. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/267-2015-%D0%BF>.
4. Instruksii pro provedennia sudovo-medychnoi ekspertyzy: Nakaz Ministerstva okhorony zdorov'ia Ukrainy vid 17 sichnia 1995 roku № 6. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0254-95#Text>.
5. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Tsentralnu ekspertno-kvalifikatsiinu komisiuu pry Ministerstvi yustytsii Ukrainy ta atestatsiiu sudovykh ekspertiv: Nakaz Ministerstva yustytsii Ukrainy 03 bereznia 2015 roku № 301/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0249-15#Text>.